

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 330.341 + 004

DOI 10.5281/zenodo.20970751

**АБРАМОВ Виктор Иванович¹,
АБРАМОВ Олег Викторович²,
СТОЛЯРОВ Александр Дмитриевич²**

¹ ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МИФИ»,
Каширское ш., 31, Москва, Россия, 115409

² НУ «Институт прикладных информационных технологий», Каширское ш., 43-3, Москва,
Россия, 115211

МЕХАНИЗМЫ ОРКЕСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ В ОТКРЫТЫХ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМАХ: АРХИТЕКТУРНЫЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

Переход от линейных цепочек создания стоимости к сетевым структурам обуславливает актуальность исследования механизмов оркестрации в цифровых бизнес-экосистемах. Ключевая проблема, определяемая как «парадокс открытости», заключается в необходимости координации независимых участников при отсутствии административного подчинения. При этом в существующей литературе механизмы операционализации управления часто рассматриваются фрагментарно, без учета роли данных как инструмента координации. Цель исследования – систематизировать механизмы оркестрации участников в открытых цифровых бизнес-экосистемах и разработать комплексную модель, интегрирующую архитектурные, институциональные и информационные инструменты управления. Методологическую базу составил качественный исследовательский дизайн, основанный на сравнительном анализе множественных кейсов. Выборка сформирована по теоретическому принципу и включает три типа открытых цифровых экосистем: транзакционные, инновационные и индустриальные. Оценка эффективности оркестрации проводилась по критериям скорости масштабирования, уровня конфликтности, интенсивности инноваций и ликвидности данных. Разработана трехуровневая модель механизмов оркестрации, демонстрирующая комплементарность архитектурных, институциональных и информационных инструментов управления. На архитектурном уровне выделены механизмы модульности API, контрольных точек входа и технологических песочниц. На институциональном уровне систематизированы инструменты ценовой политики, репутационного контроля и арбитража. На информационном уровне доказана критическая значимость управления доступом к аналитике, предиктивной оркестрации на базе искусственного интеллекта и стандартизации данных. Выявлена зависимость конфигурации механизмов от стадии жизненного цикла и типа экосистемы. Установлено, что в экономике данных механизмы оркестрации смещаются от жесткого директивного контроля к алгоритмической координации. Показано, что эффективная оркестрация требует динамической адаптации: стратегия максимального снижения барьеров входа на этапе запуска должна закономерно сменяться усилением институтов контроля качества. Обосновано, что критическим риском для устойчивости системы выступает оппортунистическое использование оркестратором данных партнеров, что требует внедрения прозрачных стандартов

взаимодействия.

Ключевые слова: *цифровая бизнес-экосистема, оркестрация, цифровые платформы, алгоритмическое управление, экономика данных, комплементеры, мультихоуминг, сетевые эффекты.*

Введение. Актуальность исследования механизмов оркестрации в цифровых бизнес-экосистемах обусловлена фундаментальным сдвигом в архитектуре современной экономики. Переход от линейных цепочек создания стоимости к сетевым структурам, основанным на платформах, стал определяющим трендом последнего десятилетия. Согласно данным аналитической компании Gartner, мировые расходы на информационные технологии достигнут \$6,15 трлн в 2026 г., при этом ключевым драйвером роста выступают цифровые платформы и экосистемные модели организации бизнеса, формирующие новый структурный слой глобальной экономики [1]. В этих условиях традиционные иерархические модели управления теряют свою эффективность, уступая место механизмам координации, основанным на распределенном доступе к данным и совместном создании ценности.

Особый интерес представляют открытые цифровые экосистемы (Open Digital Ecosystems, ODE), характеризующиеся низкими барьерами входа для внешних участников и высокой степенью модульности. В отличие от закрытых систем, где центральная фирма жестко контролирует производство и дистрибуцию, открытые экосистемы делегируют создание конечной ценности широкому кругу комплементеров (разработчиков, поставщиков услуг, производителей контента). Однако такая открытость порождает управленческую дилемму, известную как «парадокс открытости»: как обеспечить согласованность действий и качество конечного продукта в условиях отсутствия административного подчинения участников, сохраняя при этом стимулы для их инновационной активности?

Значительная часть исследований фокусируется либо на технических аспектах архитектуры (API, микросервисы), либо на стратегиях монетизации и конкурентной борьбы платформ. При этом процесс операционализации управления взаимодействиями, то есть собственно механизм оркестрации, часто рассматривается поверхностно или сводится исключительно к ценовым стимулам. Кроме того, в современных работах недостаточно раскрыта роль данных как инструмента «мягкой» оркестрации, хотя именно управление потоками данных становится ключевым фактором удержания участников в экономике данных [2]. В более широком теоретическом контексте указанная трансформация отражает становление экономики данных как новой парадигмы социально-экономического развития, в рамках которой данные приобретают статус самостоятельного стратегического ресурса, определяющего не только эффективность отдельных бизнес-моделей, но и логику координации взаимодействий между участниками цифровых экосистем. В этой связи оркестрация должна рассматриваться не как частный управленческий инструмент платформы, а как механизм перераспределения доступа к данным, аналитике и цифровым инфраструктурам, формирующий новые источники экономической власти и конкурентных преимуществ [3].

Целью данного исследования является систематизация механизмов оркестрации участников в открытых цифровых бизнес-экосистемах и выявление их зависимости от типа создаваемой ценности. В работе ставится задача преодолеть разрыв между техническим и управленческим пониманием координации, предложив комплексную модель, интегрирующую архитектурные, институциональные и информационные (data-driven) инструменты управления. Исследовательский вопрос формулируется следующим образом: каким образом комбинация жестких (архитектурных) и мягких (информационных и институциональных) механизмов оркестрации влияет на

устойчивость открытой экосистемы и способность к генерации инноваций?

Понятие «оркестрация» в контексте менеджмента эволюционировало из теории ресурсной зависимости и управления цепочками поставок. В классической трактовке оркестрация подразумевала способность центральной структуры координировать действия поставщиков для достижения максимальной эффективности производства, однако в цифровой экономике природа оркестрации изменилась [4]. В отличие от цепочек поставок, где ценность создается последовательно и предсказуемо, в бизнес-экосистемах ценность формируется нелинейно, через сетевые эффекты и спонтанные инновации участников.

Современная теория стратегического менеджмента определяет бизнес-экосистему как «структуру выравнивания», которая позволяет множеству партнеров взаимодействовать для реализации ценностного предложения, недостижимого для каждого из них в отдельности [5]. В этом контексте роль оркестратора трансформируется из контролера ресурсов в архитектора взаимодействий, поскольку оркестратор не владеет средствами производства комплементеров, но владеет интерфейсами, через которые осуществляется доступ к рынку и технологиям.

Ключевым отличием открытых цифровых экосистем является феномен мультихоуминга – возможность участников одновременно присутствовать на конкурирующих платформах, что накладывает жесткие ограничения на методы управления: чрезмерное административное давление или высокие комиссии провоцируют отток партнеров к конкурентам. Результаты эмпирических исследований свидетельствуют о том, что изменения в системе платформенного управления оказывают значимое влияние на стратегическое поведение комплементеров: корректировка условий участия, комиссионной политики или архитектурных стандартов доступа закономерно обуславливает пересмотр решений о присутствии на конкурирующих платформах. В условиях высокой мобильности участников экосистемы оркестраторы вынуждены смещать акцент с ценовых инструментов удержания на формирование устойчивых архитектурных и информационных преимуществ совместного участия. Совокупность таких преимуществ образует дополнительную ценность эксклюзивного взаимодействия с платформой – так называемую «премию за синглоуминг», которая компенсирует комплементеру отказ от параллельного присутствия на альтернативных площадках [6-7]. Следовательно, оркестрация в открытых системах должна опираться не на принуждение, а на создание превосходящей ценности от совместной деятельности и снижение транзакционных издержек для партнеров [8]. Архитектурные параметры платформы (степень модульности, требования к API, глубина верификации) и институциональные инструменты управления действуют как взаимозависимые конфигурационные детерминанты транзакционных издержек комплементеров. Эмпирически установлено, что именно их сочетание формирует «конфигурации рисков» в транзакционных отношениях между оркестратором и партнёрами: завышенные требования к сертификации снижают риск брака, но повышают издержки входа, тогда как мягкая архитектура увеличивает скорость подключения при росте операционных рисков [9]. Следовательно, выбор конфигурации механизмов оркестрации неотделим от анализа их суммарного транзакционного эффекта.

Эффективность экосистемы зависит от сбалансированного взаимодействия трех ключевых групп участников, чьи роли и интересы должны быть согласованы механизмами оркестрации:

- оркестратор: обеспечивает инфраструктурную базу, устанавливает правила («институциональный дизайн») и гарантирует стабильность системы, и его задача – сетевых эффектов достижение максимума при минимизации негативных экстерналий

(спама, мошенничества, низкого качества);

- комплементеры: независимые агенты, создающие дополнительные продукты или услуги (приложения, контент, товары), которые повышают ценность платформы для конечного пользователя, – их мотивация определяется балансом между издержками на интеграцию и доступом к клиентской базе;

- потребители: формируют спрос и генерируют данные, которые, замыкаясь в петли обратной связи, становятся ресурсом для улучшения всей системы.

При этом современные исследования показывают, что традиционная модель управления, сфокусированная исключительно на внешних независимых разработчиках, сегодня расширяется. Эффективная архитектура оркестрации в зрелых экосистемах должна обеспечивать координацию не только сторонних комплементеров, но и внутренних бизнес-единиц, дочерних сервисов и стратегических партнеров самого оркестратора, что формирует многоуровневую гибридную среду взаимодействия [10].

В литературе выделяют два основных подхода к управлению экосистемами: централизованный и децентрализованный. Централизованный подход характерен для экосистем с высокими рисками безопасности (например, Apple App Store), где оркестратор жестко фильтрует вход участников. Децентрализованный подход (например, Android на ранних стадиях или открытые протоколы) стимулирует взрывной рост разнообразия, но повышает риски фрагментации системы. Современные исследования указывают на необходимость гибридных моделей, сочетающих жесткий контроль ядра с открытостью периферии.

Фундаментальной характеристикой современных экосистем является их функционирование в условиях экономики данных. Данные выступают не просто побочным продуктом транзакций, а критическим активом, обеспечивающим связность экосистемы, а способность предприятия к экосистемному развитию напрямую зависит от эффективности бизнес-модели, интегрирующей сбор, обработку и монетизацию данных [11].

В контексте оркестрации данные выполняют двойную функцию: с одной стороны, они служат инструментом контроля – мониторинг соблюдения правил, автоматический аудит, репутационные системы, а с другой стороны, данные являются валютой поощрения: предоставляя комплементерам аналитику о поведении пользователей или доступ к предиктивным моделям, оркестратор повышает их эффективность и формирует зависимость от платформы. Таким образом, теоретический базис исследования строится на синтезе платформенной теории, концепции динамических способностей и новейших подходов к управлению данными. Мы рассматриваем механизмы оркестрации как многоуровневую систему, где архитектурные решения определяют пространство возможного, институциональные правила задают векторы поведения, а информационные потоки обеспечивают оперативную координацию в реальном времени.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели и верификации исследовательской гипотезы был выбран качественный исследовательский дизайн, основанный на сравнительном анализе множественных кейсов. Данный метод является наиболее релевантным для изучения сложных, контекстно-зависимых феноменов, какими являются механизмы управления в динамично развивающихся цифровых экосистемах, и он позволяет не только описывать существующие практики, но и выявить причинно-следственные связи между выбором инструментов оркестрации и результативностью экосистемы. Отбор кейсов осуществлялся по принципу теоретической выборки с целью обеспечения максимальной вариативности типов экосистем и механизмов создания ценности. В выборку вошли три типа открытых цифровых бизнес-экосистем, представляющих различные сектора экономики данных:

- транзакционные экосистемы: основная функция – снижение трения при обмене

товарами или услугами, и в качестве репрезентативных кейсов выбраны крупнейшие маркетплейсы – Amazon и Ozon, при этом критерием выбора послужила высокая степень открытости для селлеров и развитая логистическая и финтех-инфраструктура;

- инновационные экосистемы: основная функция – создание новых продуктов на базе общей технологической платформы, таким образом в данную выборку включены платформы разработки ПО и мобильных приложений – Salesforce AppExchange, Google Play – данные кейсы позволяют проанализировать механизмы управления интеллектуальной собственностью и интеграцией ПО;

- индустриальные экосистемы: ориентированы на оптимизацию производственных процессов и B2B-взаимодействие, в данном случае рассматриваются экосистемы промышленного интернета вещей – Predix и российские платформенные решения в сфере промышленности – этот тип важен для анализа оркестрации в условиях высоких требований к надежности и безопасности данных. Процесс интеграции в подобные платформы неразрывно связан с комплексной цифровой трансформацией традиционных промышленных предприятий, что требует пересмотра их структурных компонентов и глубокой адаптации внутренних регламентов к открытой экосистемной логике [12].

Для оценки эффективности механизмов оркестрации использовался набор качественных и количественных критериев: скорость масштабирования – темпы роста числа активных комплементов; уровень конфликтности – частота публичных споров и судебных разбирательств с участниками; интенсивность инноваций – доля выручки от новых продуктов, созданных партнерами; ликвидность данных – степень доступности и использования данных участниками для принятия решений.

Ограничением методологии является опора преимущественно на публичные данные и позицию оркестраторов, что может частично скрывать внутренние противоречия экосистем.

Результаты. На основе сравнительного анализа кейсов была разработана трехуровневая модель механизмов оркестрации участников в открытых цифровых бизнес-экосистемах. Модель интегрирует архитектурные, институциональные и информационные инструменты управления, демонстрируя их комплементарность и зависимость от стадии развития экосистемы. Каждый уровень характеризуется различной степенью жесткости контроля и скоростью адаптации к изменениям внешней среды.

Уровень 1: архитектурная оркестрация

Архитектурный уровень представляет собой фундамент системы управления, реализованный через технологический дизайн платформы. В соответствии с концепцией «код как закон», предложенной Лессигом [13], архитектурные решения определяют границы возможного поведения участников еще до вступления в силу формальных правил. Анализ показал, что оркестраторы используют три базовых архитектурных механизма:

- модульная архитектура и управление интерфейсами: ключевым инструментом архитектурной оркестрации является проектирование интерфейсов прикладного программирования (API) и инструментов разработки (SDK), которые определяют способы интеграции комплементов с ядром платформы [14], при этом степень модульности системы напрямую влияет на баланс между открытостью и контролем: транзакционные экосистемы (Amazon, Ozon) тяготеют к высокомодульной архитектуре с простыми REST API, что обеспечивает быстрое подключение тысяч продавцов, и напротив, индустриальные платформы (Predix) используют более сложные протоколы с жесткими требованиями к сертификации, отражая критичность безопасности промышленных данных;

- контрольные точки входа: механизм предварительной модерации или

верификации партнеров выступает архитектурным фильтром, снижающим риски низкого качества и мошенничества, так, Apple применяет жесткую премодерацию каждого приложения – время обзора составляет 24–48 ч, что гарантирует высокое качество, но замедляет инновации, а Google использует автоматизированные проверки с постмодерацией, что ускоряет вывод на рынок, но периодически приводит к проникновению вредоносных приложений. Важно отметить, что результаты исследования предприятий в сфере программного обеспечения свидетельствуют о том, что реальная динамика управления цифровыми экосистемами не сводится к дихотомии «централизованный vs. децентрализованный» контроль. В зрелых экосистемах выявляются три устойчивых режима взаимодействия оркестратора и комплементеров: директивная, поддерживаемая и автономная самоорганизация. Каждый из них предполагает специфический баланс между контролем со стороны платформы и автономией участников, а в качестве ключевого механизма мягкого управления выступает «мягкая власть» оркестратора – способность формировать поведение участников через нормы, репутацию и информационные стимулы без применения административного принуждения [15];

- технологические песочницы – изолированные среды для тестирования решений партнеров, которые снижают барьеры входа и позволяют комплементерам экспериментировать без риска нарушить работу основной системы.

Уровень 2: институциональная и экономическая оркестрация

Второй уровень модели объединяет «мягкие» механизмы управления, действующие через систему правил, стимулов и санкций: если архитектура определяет – что возможно, то институты определяют – что является желательным.

Ценовая политика и распределение ренты: комиссии платформы выступают одновременно источником дохода оркестратора и инструментом управления активностью участников, поэтому здесь можно наблюдать значительную дифференциацию ставок – от 5 до 15% от транзакции взимают маркетплейсы, тогда как платформы мобильных приложений – стандартные 30%, при этом у Ozon и Wildberries используется система динамического ценообразования, и селлерам, обеспечивающим быструю доставку или высокий NPS, предоставляются скидки на комиссию, что стимулирует повышение качества сервиса [16]. Вопрос справедливого распределения ренты становится центральным фактором институциональной устойчивости. Нобелевский лауреат Ж. Тироль (2024) в своих новейших работах по экономике цифровых платформ математически обосновывает концепцию «справедливого гейткипинга», доказывая, что злоупотребление оркестратором монопольным положением при установлении комиссий за доступ ведет к деградации качества экосистемы и требует внедрения сбалансированных, предсказуемых во времени тарифов [17].

Репутационные системы и социальный контроль: делегирование функции контроля качества сообществу пользователей через рейтинги и отзывы позволяет оркестратору снизить издержки мониторинга, однако эффективность этого механизма зависит от наличия защиты от манипуляций, поэтому платформы внедряют алгоритмы детекции накрутки рейтингов и верификации покупок, а также вводят многоуровневые статусы («Проверенный партнер», «Топ-продавец»), повышающие доверие потребителей.

Арбитражные механизмы и разрешение конфликтов: институт внутреннего арбитража критически важен для поддержания доверия участников, так, маркетплейсы вводят гарантийные фонды и процедуры медиации споров покупатель–продавец, что снижает юридические риски для комплементеров, при этом российские платформы адаптируют данные механизмы к требованиям 54-ФЗ и Закона «О защите прав потребителей». Указанная проблема имеет системный характер и верифицирована в масштабных эмпирических исследованиях. Анализ 15 604 мобильных приложений,

проведённый в 2021 г., показал, что одностороннее изменение платформой условий монетизации для комплементеров с высокой вероятностью провоцирует их исход с платформы, сопровождаясь перераспределением усилий с разработки новых функций на устранение имеющихся проблем. Таким образом, краткосрочный выигрыш оркестратора в присвоении ренты оборачивается долгосрочными потерями совокупной ценности экосистемы [18]. Это подтверждает тезис о том, что эффективное институциональное управление должно обеспечивать баланс между стимулами к созданию ценности комплементерами и инструментами её присвоения оркестратором.

Уровень 3: оркестрация на основе данных

Третий уровень представляет собой наиболее динамичный и технологически сложный компонент модели. В экономике данных информационные потоки становятся не просто инструментом мониторинга, но самостоятельным фактором создания ценности и удержания участников. Особую управленческую сложность на данном уровне представляет дуализм правил платформы. В современной теории выделяют явную и скрытую алгоритмическую оркестрацию [19]. Если архитектурные правила API публичны, то алгоритмы распределения трафика и ранжирования часто остаются скрытыми, выступая мощным, но теневым инструментом принуждения комплементеров к желаемому поведению.

Управление доступом к данным и аналитике: предоставление комплементерам агрегированных инсайтов о поведении потребителей формирует информационную зависимость. Маркетплейсы предлагают продавцам панели аналитики, где доступны данные о трафике, конверсии, сезонных трендах, и селлеры, активно использующие аналитику платформы, демонстрируют более высокую выручку, а оркестратор при этом сохраняет контроль над «сырыми» данными, монетизируя доступ к расширенным инструментам через премиум-подписки.

Предиктивная оркестрация и ИИ-агенты: применение машинного обучения для формирования рекомендации действий партнерам представляет собой переход от реактивного к проактивному управлению, так, Amazon использует алгоритмы для автоматического информирования селлеров о необходимости пополнения запасов на основе прогноза спроса. Ожидается, что интеграция автономных ИИ-агентов приведет к фундаментальному сдвигу в архитектуре экосистем, при котором координация рутинных бизнес-процессов (ценообразование, логистика, клиентская поддержка) будет полностью делегирована на микроуровень машинных алгоритмов, что потребует принципиально новых стандартов алгоритмического аудита и управления ИИ-рисками [20]. Экономическая ценность внедрения генеративного искусственного интеллекта в архитектуру таких систем напрямую зависит от качества оркестрации данных, что уже сегодня открывает принципиально новые перспективы для оптимизации бизнес-процессов и радикального снижения транзакционных издержек платформы [21].

Управление качеством данных и стандартизация: для промышленных экосистем критически важна интероперабельность данных между различными устройствами и системами, по этой причине оркестраторы вводят обязательные стандарты описания данных и требования к точности измерений, что позволяет создавать композитные сервисы, интегрирующие данные от множества поставщиков [15]. В этом контексте принципиально важно разграничить два типа экосистемных конфигураций: экосистемы знаний, в которых совместная ценность генерируется через обмен информацией, и экосистемы возможностей, в которых ценность создаётся через развитие динамических способностей участников к интеграции и трансформации ресурсов. Открытые цифровые платформы, обеспечивающие переход между этими конфигурациями, требуют специфических механизмов оркестрации: управление потоками данных в экосистеме

знаний ориентировано, прежде всего, на стандартизацию и доступность, тогда как в экосистеме возможностей приоритет получает предиктивная аналитика и ИИ-поддержка [22].

Предложенная трехуровневая модель демонстрирует, что эффективная оркестрация требует синхронизации всех трех компонентов и таблица 1 систематизирует применение механизмов в зависимости от типа экосистемы.

Таблица 1. Применение механизмов оркестрации по типам экосистем

Механизм	Транзакционные	Инновационные	Индустриальные
Модульность API	Высокая (REST)	Средняя (GraphQL)	Низкая (Proprietary)
Премодерация	Автоматическая	Ручная + авто	Сертификация
Коэффициент использования / Take rate	5–15%	15–30%	По договору
Обмен данными	Агрегированная аналитика	Ограниченная	Полная (B2B)
AI-оркестрация	Динамическое ценообразование	Рекомендации API	Предиктивное обслуживание

Обсуждение результатов. Результаты исследования подтверждают существование противоречия между открытостью экосистемы, необходимой для привлечения участников и стимулирования инноваций, и контролем, необходимым для поддержания качества и защиты конечных пользователей. Данное противоречие не является статичным, его разрешение требует адаптации механизмов оркестрации к стадии жизненного цикла экосистемы. На этапе запуска платформы критически важно преодолеть проблему «курицы и яйца» – одновременного привлечения производителей и потребителей [17]. В этот период оркестраторы минимизируют барьеры входа: снижают или полностью отменяют комиссии, упрощают процедуры верификации, предоставляют бесплатные инструменты разработки. Анализ показал, что Uber Eats и Яндекс.Еда в период экспансии 2020–2022 гг. взимали нулевые комиссии с ресторанов в новых городах присутствия, компенсируя потери инвестициями.

По мере достижения критической массы пользователей и укрепления сетевых эффектов оркестраторы постепенно ужесточают правила: повышают комиссии, вводят дополнительные требования к качеству, усиливают модерацию. Такая стратегия «приманки и подмены» неоднократно критиковалась участниками, однако остается доминирующей практикой. Российский кейс Wildberries демонстрирует аналогичную траекторию: комиссия с продавцов выросла с 5% в 2018 г. до 12–18% в 2025 г. в зависимости от категории [16].

Управление данными как инструмент оркестрации порождает специфические риски, которые могут дестабилизировать экосистему. Наиболее острым конфликтом является использование оркестратором данных о продажах партнеров для запуска конкурирующих продуктов под собственным брендом. Классический пример – стратегия Amazon Basics, где компания анализирует наиболее популярные товары сторонних селлеров и выпускает их дешевые копии, получая при этом преимущество в ранжировании поисковой выдачи.

Комплементеры критикуют закрытость алгоритмов ранжирования и распределения трафика, которые определяют их выживаемость на платформе. Непредсказуемые изменения алгоритмов могут обрушить продажи без объяснения причин. Регуляторы в ЕС обязали крупные платформы раскрывать основные параметры ранжирования, однако полная прозрачность невозможна, так как создает риски манипулирования системой.

Конфликт между потребностью оркестратора сохранять алгоритмы в тайне во избежание их взлома участниками и требованием прозрачности со стороны комплементеров выступает главным барьером доверия в современных экосистемах [19].

Распределенная природа экосистем увеличивает поверхность атак на персональные данные пользователей. Оркестраторы несут репутационные и юридические риски за действия комплементеров, и это стимулирует внедрение жестких стандартов кибербезопасности и регулярных аудитов партнеров.

Для операционализации концепции качества оркестрации предлагается базовый набор ключевых показателей (KPI), отражающих баланс интересов всех участников экосистемы:

- готовность партнеров рекомендовать платформу другим бизнесам;
- среднее время от регистрации партнера до первой успешной транзакции и снижение данного показателя – свидетельствует об эффективности архитектурной оркестрации;
- доля партнеров, остающихся активными через 12 месяцев после подключения, – высокая текучесть сигнализирует о проблемах в институциональной оркестрации;
- доля выручки партнеров, обусловленная использованием аналитических инструментов платформы, – отражает эффективность data-driven оркестрации.

Заключение. В данном исследовании предложена комплексная модель механизмов оркестрации участников в открытых цифровых бизнес-экосистемах, интегрирующая архитектурные, институциональные и информационные инструменты управления. Основные научные результаты работы формулируются следующим образом:

- показано, что в условиях экономики данных власть в экосистеме смещается от владения физическими активами к контролю над интерфейсами взаимодействия и потоками информации, и оркестраторы, обладающие доступом к данным о поведении всех участников, получают уникальную возможность алгоритмической координации, снижая необходимость в директивном управлении;
- установлено, что эффективная оркестрация требует динамической адаптации механизмов к стадии развития экосистемы, так стратегия максимальной открытости на этапе запуска должна постепенно дополняться институтами контроля качества, однако резкие изменения правил разрушают доверие и провоцируют отток участников;
- выявлен критический риск оппортунистического использования данных оркестратором, который может подорвать долгосрочную устойчивость экосистемы, – формирование этических стандартов и регуляторных ограничений на использование данных партнеров становится императивом сохранения кооперативного баланса.

Полученные результаты согласуются с выводами о необходимости учета типологических различий цифровых бизнес-экосистем при выборе механизмов оркестрации [23]. Различные конфигурации экосистем требуют специфических комбинаций архитектурных, институциональных и информационных инструментов управления, и это открывает перспективы для дальнейших исследований, направленных на разработку матриц соответствия между типом экосистемы и оптимальным набором механизмов координации участников. Помимо корпоративного сектора, логика платформенного управления обладает значительным макроэкономическим потенциалом. Цифровые бизнес-экосистемы закономерно эволюционируют в перспективную форму развития региональной экономики, выступая комплексной моделью территориального развития. Экстраполяция механизмов экосистемной оркестрации на уровень региона позволяет повысить его инвестиционную привлекательность и стимулировать локальную инновационную активность [24-25].

Практические рекомендации для менеджмента состоят в необходимости

инвестировать не только в технологическую инфраструктуру платформ, но и в институты доверия: прозрачные алгоритмы, справедливое распределение ренты, защиту прав комплементеров на созданные ими инновации. Компаниям, стремящимся к построению устойчивых экосистем, следует рассматривать партнеров не как источник краткосрочной прибыли, а как соинвесторов в общую ценность.

Список литературы

1. Gartner. Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 10.8% in 2026, Totaling \$6.15 Trillion [Электронный ресурс] // Gartner. – URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-03-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-10-point-8-percent-in-2026-totaling-6-point-15-trillion-dollars> (дата обращения: 07.04.2026).
2. Абрамов, В.И. Цифровые бизнес-экосистемы: структурные особенности и существенные характеристики / В.И. Абрамов, А.Д. Столяров // Вопросы инновационной экономики. – 2025. – Т. 15. – № 4. – С. 1407-1428. – DOI: 10.18334/vines.15.4.124210. – EDN: YDQDLM
3. Абрамов, В.И. Экономика данных как новая парадигма социально-экономического развития: концептуальный анализ / В.И. Абрамов, В.В. Гордеев, А.Д. Столяров // Фундаментальные исследования. – 2026. – №3. – С. 69-76. – DOI: 10.17513/fr.43994. – EDN: RBDVJE.
4. Dhanaraj, C. Orchestrating innovation networks / C. Dhanaraj, A. Parkhe // Academy of Management Review. – 2006. – Vol. 31. – №3. – P. 659–669.
5. Adner, R. Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy / R. Adner // Journal of Management. – 2017. – Vol. 43. – №1. – P. 39-58. – DOI: 10.1177/0149206316678451.
6. Chung, H.D. Platform governance in the presence of within-complementor interdependencies: Evidence from the rideshare industry / H.D. Chung, Y.M. Zhou, S.K. Ethiraj // Management Science. – 2024. – Vol. 70. – № 2. – P. 799-814. – DOI: 10.1287/mnsc.2023.4706.
7. Haan, M.A. Choosing your battles: endogenous multihoming and platform competition / M.A. Haan, N.E. Stoffers, G.T.J. Zwart // SOM Research Reports. – University of Groningen, 2021. – Vol. 2021008-EEF. – URL: <https://www.rug.nl/feb/research/som-research-reports-2012-2022/som-research-reports-2021/2021008-eef-def.pdf> (дата обращения: 08.04.2026).
8. Jacobides, M.G. Towards a theory of ecosystems / M.G. Jacobides, C. Cennamo, A. Gawer // Strategic Management Journal. – 2019. – Vol. 40. – № 8. – P. 1255-1276.
 Jacobides, M.G., Cennamo, C. & Gawer, A. (2019) Towards a theory of ecosystems. *Strategic Management Journal*. 40 (8), 1255-1276.
9. Lutz, C. The antecedents of transaction costs in digital ecosystems: How platform governance and app microarchitecture impact complementors / C. Lutz, M. Wiesche, A. Heinzl, H. Krcmar // Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). – 2019. – DOI: 10.24251/HICSS.2019.
10. Engert, M. Self-Organization and Governance in Digital Platform Ecosystems: An Information Ecology Approach / M. Engert, A. Hein, L.M. Maruping, J.B. Thatcher, H. Krcmar // MIS Quarterly. – 2025. – Vol. 49. – № 1. – P. 91–122. – DOI: 10.25300/MISQ/2024/18413.
11. Абрамов, В.И. Компоненты бизнес-модели экосистемного развития предприятий в экономике данных / В.И. Абрамов, А.Д. Столяров // Информационное

общество. – 2026. – №1. – С. 23-37. – DOI: 10.52605/16059921_2026_01_23. – EDN: LAOMIK.

12. Абрамов, В.И. Цифровая трансформация промышленных предприятий в цифровые бизнес-экосистемы: структурные компоненты и практические аспекты реализации / В.И. Абрамов, В.В. Гордеев, А.Д. Столяров // *Фундаментальные исследования*. – 2024. – № 9. – С. 78-85. – DOI: 10.17513/fr.43680. – EDN: EFIZBI.

13. Lessig, L. Code: Version 2.0 : monograph / L. Lessig. – New York: Basic Books, 2006. – 410 p. – ISBN 9780465039142.

14. Ghazawneh, A. Balancing platform control and external contribution in third-party development / A. Ghazawneh, O. Henfridsson // *Information Systems Journal*. – 2013. – Vol. 23. – № 2. – P. 173–192.

15. Hein, A. Digital platform ecosystems / A. Hein, M. Schreieck, T. Riasanow, D.S. Setzke, M. Wiesche, M. Böhm, H. Krcmar // *Electronic Markets*. – 2020. – Vol. 30. – №1. – P. 87–98.

16. Маркетинговое исследование «Интернет-торговля в России 2025» [Электронный ресурс] // *Data Insight*. – URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025 (дата обращения: 20.01.2026).

17. Rochet, J.-C. Platform competition in two-sided markets / J.-C. Rochet, J. Tirole // *Journal of the European Economic Association*. – 2003. – Vol. 1. – № 4. – P. 990-1029.

18. Fang, T.P. Managing Platform Value Through Business Model Governance / T.P. Fang // *Academy of Management Proceedings*. – 2024. – Vol. 2024. – № 1. – DOI: 10.5465/AMPROC.2024.20538abstract.

19. Bohnsack, R. Navigating the digital transition: Value creation and appropriation through control points in emerging digital business ecosystems / R. Bohnsack, M. Rennings, C. Block, S. Bröring // *Research Policy*. – 2024. – Vol. 53. – № 2. – P. 104961. – DOI: 10.1016/j.respol.2024.104961.

20. AI Standards for Global Impact: From Governance to Action. Report 2025 [Электронный ресурс] // *International Telecommunication Union (ITU)*. – 2025. – URL: <https://www.aigl.blog/ai-standards-for-global-impact-itu-2025/> (дата обращения: 08.04.2026).

21. Абрамов, В.И. Экономическая ценность генеративного искусственного интеллекта в контексте данных: практики и перспективы для бизнеса / В.И. Абрамов, О.В. Абрамов // *Новое в экономической кибернетике*. – 2025. – № 3. – С. 93-113. – DOI: 10.5281/zenodo.17849791. – EDN: FIKLWE.

22. Abbate, T. From knowledge ecosystems to capabilities ecosystems: When open innovation digital platforms lead to value co-creation / T. Abbate, A. P. Codini, B. Aquilani // *Journal of the Knowledge Economy*. – 2021. – Vol. 12. – № 4. – P. 1681-1695. – DOI: 10.1007/s13132-020-00653-7.

23. Абрамов, В.И. Цифровые бизнес-экосистемы: типология и дизайн / В.И. Абрамов, А.Д. Столяров // *Modern Economy Success*. – 2025. – № 6. – С. 370-379. – EDN: VXPKVL.

24. Абрамов, В.И. Цифровые бизнес-экосистемы как перспективная форма развития региональной экономики / В.И. Абрамов, А.Д. Столяров // *Экономика, предпринимательство и право*. – 2024. – Т. 14. – № 10. – С. 5523-5542. – DOI: 10.18334/epp.14.10.121823. – EDN: TELLXQ.

25. Абрамов, В.И. Цифровая экосистема региона как перспективная модель территориального развития экономики / В.И. Абрамов, В.А. Ломакин, А.Д. Столяров // *Информационное общество*. – 2024. – № 6. – С. 16-27. – EDN: ABKYFQ.

Абрамов Виктор Иванович, докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры управления бизнес-проектами, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ», Москва, Россия

E-mail: viabramov@mephi.ru

ORCID: 0000-0002-9471-9408

AuthorID: 1002285

Абрамов Олег Викторович, канд. экон. наук, генеральный директор, НУ «Институт прикладных информационных технологий», Москва, Россия

E-mail: o.abramov@ipit.ru

ORCID: 0009-0001-7201-0369

AuthorID: 1218383

Столяров Александр Дмитриевич, научный сотрудник НУ «Институт прикладных информационных технологий», Москва, Россия

E-mail: mr.alexst@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8916-6709

AuthorID: 1143932

Поступила в редакцию 09.04.2026 г.

UDC 330.341 + 004

DOI 10.5281/zenodo.20970751

ABRAMOV Viktor¹,
ABRAMOV Oleg²,
STOLYAROV Alexander²

¹National Research Nuclear University MPhI, Kashirskoe Shosse, 31, Moscow, Russia, 115409

²National University «Institute of Applied Information Technologies», Kashirskoe Shosse, 43-3, Moscow, Russia, 115211

ORCHESTRATION MECHANISMS FOR PARTICIPANTS IN OPEN DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEMS: ARCHITECTURAL, INSTITUTIONAL, AND INFORMATIONAL ASPECTS

The transition from linear value chains to network structures necessitates research into orchestration mechanisms in digital business ecosystems. The key problem, defined as the "paradox of openness," is the need to coordinate independent participants in the absence of administrative subordination. In the existing literature, governance operationalization mechanisms are often examined fragmentarily, without considering the role of data as a coordination tool. The aim of this study is to systematize the mechanisms for orchestrating participants in open digital business ecosystems and develop a comprehensive model integrating architectural, institutional, and information management tools. The methodological framework was based on a qualitative research design based on a comparative analysis of multiple cases. The sample was formed according to theoretical principles and includes three types of open digital ecosystems: transactional, innovative, and industrial. Orchestration effectiveness was assessed based on the criteria of scaling speed, conflict level, innovation intensity, and data liquidity. A three-level model of orchestration mechanisms was developed, demonstrating the complementarity of architectural, institutional, and information management tools. At the architectural level, mechanisms for API modularity, entry control points, and technological sandboxes are highlighted. At the institutional level, pricing policy tools, reputation control, and arbitration are systematized. At the information level, the critical importance of analytics access management, AI-based predictive orchestration, and data standardization is demonstrated. The dependence of mechanism configuration on the lifecycle stage and ecosystem type is revealed. It is established that in the data economy, orchestration mechanisms are shifting from strict directive control to algorithmic coordination. It is shown that effective orchestration requires dynamic adaptation: a strategy of minimizing entry barriers at the launch stage should naturally give way to strengthening quality control institutions. It is substantiated that the opportunistic use of partner data by the orchestrator poses a critical risk to system stability, requiring the implementation of transparent interaction standards.

Key words: *digital business ecosystem, orchestration, digital platforms, algorithmic governance, data economy, complementors, multihoming, network effects.*

References

1. Gartner (2026). Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 10.8% in 2026, Totaling \$6.15 Trillion. Retrieved from: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-03-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-10-point-8-percent-in-2026-totaling-6-point-15-trillion-dollars> (date of application: 07.04.2026).

2. Abramov, V.I. & Stolyarov, A.D. (2025) [Digital business ecosystems: structural features and essential characteristics]. *Voprosy innovacionnoj e`konomiki = Russian Journal of Innovation Economics*. 15 (4), 1407-1428, doi: 10.18334/vinec.15.4.124210. (In Russian).
3. Abramov, V.I., Gordeev, V.V. & Stolyarov, A.D. (2026) [Data economy as a new paradigm of socio-economic development: conceptual analysis]. *Fundamentalnye issledovaniya = Fundamental research*. (3), 69-76, doi: 10.17513/fr.43994. (In Russian).
4. Dhanaraj, C. & Parkhe, A. (2006) Orchestrating innovation networks. *Academy of Management Review*. 31 (3), 659–669.
5. Adner, R. (2017) Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. *Journal of Management*. 43 (1), 39-58, doi: 10.1177/0149206316678451.
6. Chung, H.D., Zhou, Y.M. & Ethiraj, S.K. (2024) Platform governance in the presence of within-complementor interdependencies: Evidence from the rideshare industry. *Management Science*. 70 (2), 799-814, doi: 10.1287/mnsc.2023.4706.
7. Haan, M.A., Stoffers, N.E. & Zwart, G.T.J. (2021) Choosing your battles: endogenous multihoming and platform competition. *SOM Research Reports*. Vol. 2021008-EEF. University of Groningen. Retrieved from: <https://www.rug.nl/feb/research/som-research-reports-2012-2022/som-research-reports-2021/2021008-eef-def.pdf> (date of application: 08.04.2026).
8. Jacobides, M. G., Cennamo, C. & Gawer, A. (2019) Towards a theory of ecosystems. *Strategic Management Journal*. 40 (8), 1255-1276.
9. Lutz, C., Wiesche, M., Heinzl, A. & Krcmar, H. (2019) The antecedents of transaction costs in digital ecosystems: How platform governance and app microarchitecture impact complementors. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). doi: 10.24251/HICSS.2019.
10. Engert, M., Hein, A., Maruping, L.M., Thatcher, J.B. & Krcmar, H. (2025) Self-Organization and Governance in Digital Platform Ecosystems: An Information Ecology Approach. *MIS Quarterly*. 49 (1), 91–122, doi: 10.25300/MISQ/2024/18413.
11. Abramov, V.I. & Stolyarov, A.D. (2026) [Components of the business model of ecosystem development of enterprises in the data economy]. *Informacionnoe obshchestvo = Information Society*. (1), 23-37, doi: 10.52605/16059921_2026_01_23. (In Russian).
12. Abramov, V.I., Gordeev, V.V. & Stolyarov, A.D. (2024) [Digital transformation of industrial enterprises into digital business ecosystems: structural components and practical aspects of implementation]. *Fundamentalnye issledovaniya = Fundamental research*. (9), 78-85, doi: 10.17513/fr.43680. (In Russian).
13. Lessig, L. (2006) Code: Version 2.0. New York: Basic Books.
14. Ghazawneh, A. & Henfridsson, O. (2013) Balancing platform control and external contribution in third-party development. *Information Systems Journal*. 23 (2), 173–192.
15. Hein, A., Schrieck, M., Riasanow, T., Setzke, D.S., Wiesche, M., Böhm, M. & Krcmar, H. (2020) Digital platform ecosystems. *Electronic Markets*. 30 (1), 87–98.
16. Data Insight (2025) Marketing research "Internet trade in Russia 2025". Retrieved from: https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025 (date of application: 20.01.2026). (In Russian).
17. Rochet, J.-C. & Tirole, J. (2003) Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*. 1 (4), 990-1029.
18. Fang, T.P. (2024) Managing Platform Value Through Business Model Governance. *Academy of Management Proceedings*. 2024 (1), doi: 10.5465/AMPROC.2024.20538abstract.
19. Bohnsack, R., Rennings, M., Block, C. & Bröring, S. (2024) Navigating the digital transition: Value creation and appropriation through control points in emerging digital business ecosystems. *Research Policy*. 53 (2), 104961, doi: 10.1016/j.respol.2024.104961.
20. International Telecommunication Union (ITU) (2025) AI Standards for Global Impact: From Governance to Action. Report 2025. Retrieved from: <https://www.aigl.blog/ai-standards-for-global-impact-itu-2025/> (date of application: 08.04.2026).

21. Abramov, V.I. & Abramov, O.V. (2025) [Economic value of generative artificial intelligence in the context of data: practices and prospects for business]. *Novoe v e`konomicheskoy kibernetike = New in Economic Cybernetics*. (3), 93-113, doi: 10.5281/zenodo.17849791. (In Russian).
22. Abbate, T., Codini, A.P. & Aquilani, B. (2021) From knowledge ecosystems to capabilities ecosystems: When open innovation digital platforms lead to value co-creation. *Journal of the Knowledge Economy*. 12 (4), 1681-1695, doi: 10.1007/s13132-020-00653-7.
23. Abramov, V.I. & Stolyarov, A.D. (2025) [Digital business ecosystems: typology and design]. *Modern Economy Success*. (6), 370-379. (In Russian).
24. Abramov, V.I. & Stolyarov, A.D. (2024) [Digital business ecosystems as a promising form of regional economy development]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo = Journal of Economics, Entrepreneurship and Law*. 14 (10), 5523-5542, doi: 10.18334/epp.14.10.121823. (In Russian).
25. Abramov, V.I., Lomakin, V.A. & Stolyarov, A.D. (2024) [Digital ecosystem of the region as a promising model of territorial economic development]. *Informacionnoe obshchestvo = Information Society*. (6), 16-27. (In Russian).
-

Abramov Viktor, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Business Project Management, National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia
E-mail: viabramov@mephi.ru
ORCID: 0000-0002-9471-9408
AuthorID: 1002285

Abramov Oleg, Candidate of Economic Sciences, General Director, National University «Institute of Applied Information Technologies», Moscow, Russia
E-mail: o.abramov@ipit.ru
ORCID: 0009-0001-7201-0369
AuthorID: 1218383

Stolyarov Alexander, Research Associate, National University «Institute of Applied Information Technologies», Moscow, Russia
E-mail: mr.alexst@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8916-6709
AuthorID: 1143932

Received 09.04.2026